

Жога Уляна Юріївна,

Студентка 5 курсу

Шкварчук Валерія Валеріївна,

Студентка 5 курсу

Руснак-Каушанська Олена В'ячеславівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569732>

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У МОЛОДИХ: РАННІЙ ДЕБЮТ І ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (Огляд літератури)

Zhoha Uliana Yuriivna

Shkvarchuk Valeriia Valeriivna

Rusnak-Kaushanska Olena Viacheslavivna

Associate Professor of the Department of Internal Medicine,

Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Bukovinian State Medical University

м. Chernivtsi, Ukraine

ARTERIAL HYPERTENSION IN YOUNG PEOPLE: EARLY ONSET AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE (Literature review)

Анотація

Артеріальна гіпертензія - це хронічне захворювання серцево-судинної системи, основною ознакою якого є стійке та тривале підвищення артеріального тиску. Дана патологія останніми роками має тенденцію до дебюту в молодому віці (до 40 років), що в свою чергу, вимагає кращої діагностики.

Abstract

Arterial hypertension is a chronic disease of the cardiovascular system, the main symptom of which is a persistent and prolonged increase in blood pressure. In recent years, this pathology has tended to debut at a young age (under 40), which in turn requires better diagnosis.

Ключові слова: *артеріальна гіпертензія, серцево-судинна система, молодий вік, кров'яний тиск.*

Keywords: *arterial hypertension, cardio-vascular system, young age, blood pressure.*

Матеріали та методи: проведений огляд літератури. Аналізувалась інформація щодо факторів ризику та методів діагностики артеріальної гіпертензії у молодих людей.

Мета дослідження: Визначити ключові особливості раннього дебюту артеріальної гіпертензії (АГ) у молодих пацієнтів (< 40 років), проаналізувати сучасні діагностичні алгоритми та оцінити прогностичне значення виявлених клініко-лабораторних і інструментальних маркерів щодо розвитку серцево-судинних ускладнень.

Результат дослідження:

Останніми роками артеріальна гіпертензія у молодих людей стала серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я у світі. Дана патологія є фактором ризику виникнення хронічних серцево-судинних захворювань. Однією з основних причин смертності у всьому світі є зростання хронічного підвищення артеріального тиску. Один із восьми у віковій групі 20-40 років у всьому світі має артеріальну гіпертензію, яка матиме тенденцію до зростання через неправильний спосіб життя і зниження порогу діагностики даної патології. [1,2]

Є певна низка важливих модифікованих факторів ризику виникнення артеріальної гіпертензії у молодому віці. Серед них: неправильний спосіб

життя, що включає куріння, вживання алкоголю, стресові чинники, хронічний недосип, високе споживання кухонної солі та шкідливої їжі. До факторів ризику слід відносити підвищений індекс маси тіла, і відповідно, ожиріння та обтяжену артеріальну гіпертензію спадковість. Це причини виникнення первинної АГ у молодому віці. [1]

Вторинна гіпертензія складає всього 5-10% серед виявлених випадків. До її причин відносяться ендокринні порушення, такі як синдром Кушинга, феохромоцитома, гіпотиреоз. Хронічні захворювання нирок (ренін-продукуюча пухлина, синдром Ліддла) також можуть призводити до постійного підвищення АТ. Реноваскулярні захворювання, атеросклероз, артеріїти, обструктивне апное сну, ліки та екзогенні гормони (КОК, НПЗП) є причинами АГ. [3,4]

Рання діагностика, контроль та лікування артеріальної гіпертензії у молодому віці є надзвичайно важливим, щоб попередити можливі ускладнення.

Наслідками хронічного підвищення АТ є серцево-судинні захворювання, ІХС, серцева недостатність, хронічні захворювання нирок, деменція, хвороба Альцгеймера. Між собою вони поділяються на короткочасні та довготривалі наслідки. [5,6] Саме

тому вчасна діагностика є критично важливою у профілактиці даних ускладнень, незалежно від можливого часу виникнення.

ДІАГНОСТИКА:

Артеріальна гіпертензія, що розвинулась у молодому віці (<40 років) викликає особливу настороженість, оскільки може вказувати або на агресивний перебіг есенціальної гіпертензії, або на можливу вторинну етіологію патології. Тому важливим є рання діагностика та постійний моніторинг артеріального тиску [7,8].

Для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії використовуються різні методи вимірювання АТ, і саме комбінація цих методів дозволяє уникнути як гіпер-, так і гіподіагностики [7]:

• **Офісне (кабінетне) вимірювання:**

- ≥ 140 мм рт. ст. (систоличний)
- ≥ 90 мм рт. ст. (діастолічний)
- Повторні вимірювання протягом кількох візитів (як мінімум 2–3), у спокої, після 5 хвилин відпочинку, з правильним розташуванням манжети [7,10].

• **Домашній моніторинг артеріального тиску (НВРМ):**

- $\geq 135/85$ мм рт. ст. за середнім із кількох днів (вимірювання двічі на день, по два рази за один сеанс, протягом 5–7 днів) [7,9].

• **Амбулаторне 24-годинне моніторування (АВРМ) — «золотий стандарт» діагностики:**

- Середньодобовий АТ $\geq 130/80$ мм рт. ст.
- Середній денний АТ $\geq 135/85$ мм рт. ст.
- Нічний АТ $\geq 120/70$ мм рт. ст. [7].

Саме АВРМ та НВРМ мають ключове значення у молодих пацієнтів, оскільки дозволяють:

- Виявити гіпертензію «білого халата» (підвищений АТ тільки в кабінеті лікаря) [7,8].
- Встановити масковану гіпертензію (нормальний АТ в кабінеті, але підвищений в домашніх умовах — у фізично активних або тривожних молодих людей) [8].
- Визначити циркадні порушення (наприклад, non-dipper профіль, коли тиск не знижується вночі, що є предиктором серцево-судинної патології) [7,8].

Особливості встановлення діагнозу у молодих пацієнтів:

У пацієнтів молодого віку навіть високий нормальний тиск (130–139/85–89 мм рт. ст.) вже асоціюється з підвищеним ризиком майбутніх серцево-судинних захворювань, особливо якщо є сімейний анамнез гіпертензії, метаболічні порушення або гіпертрофія лівого шлуночка за даними ЕхоКГ [9]. Саме тому клінічні настанови останніх років (NICE 2023, VHS 2024) наголошують на необхідності більш проактивної діагностики та ведення АГ у молодих — не зволікати з призначенням обстежень чи спостереженням «у динаміці» без конкретних дій [7,8,10].

Також варто враховувати, що молоді чоловіки частіше мають АГ із високим діастолічним компонентом, що вимагає додаткової оцінки периферич-

ного опору судин, тоді як у жінок частіше виявляється ізольована систолічна гіпертензія, яка іноді залишається недиагностованою [10,11].

Додаткові обстеження при артеріальній гіпертензії у молодих:

У молодих пацієнтів, у яких діагностовано підвищений АТ, важливо не обмежуватись лише офісним вимірюванням АТ. Така гіпертензія часто має атиповий перебіг, може бути вторинною, а тому потребує комплексної діагностики для виявлення етіології захворювання, ступеня ураження органів-мішеней, а також оцінки серцево-судинного ризику [10,12].

> Загальноклінічні та біохімічні обстеження:

Ці тести допомагають оцінити функціональний стан основних органів та виявити вторинні причини:

- Загальний аналіз крові — можливі ознаки анемії, еритроцитозу (наприклад, при хронічній гіпоксії або пухлинах нирок).
- Загальний аналіз сечі — для виключення гематурії, протеїнурії при можливому ренальному генезі АГ.
- Креатинін та розрахунок ШКФ — оцінка функції нирок.
- Електроліти (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) — зниження калію може свідчити про первинний гіперальдостеронізм; порушення кальцію — про гіперпаратиреоз.

• Глюкоза натще та глікований гемоглобін (HbA1c) — оцінка метаболічного статусу.

• Ліпидограма — рівні загального холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцеридів [10,11].

> Інструментальна діагностика:

Оцінка ураження органів-мішеней при вже наявній гіпертензії [7,10]:

• Електрокардіограма (ЕКГ) — можливі ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, порушення провідності, аритмії.

• Ехокардіографія (ЕхоКГ) — чутливіший метод для виявлення гіпертрофії міокарда, змін геометрії серця, діастолічної дисфункції.

• УЗД нирок із доплерографією ниркових артерій — дозволяє виключити реноваскулярну гіпертензію, полікістоз нирок.

• Добове моніторування АТ (АВРМ) — оцінка середньодобових значень, виявлення non-dipper або reverse-dipper профілю.

• Добове моніторування ЕКГ (за Холтером) — за наявності підозри на супутні аритмії [10,12].

> Гормональні дослідження (за показами):

У кожного молодого пацієнта з гіпертензією необхідно виключити вторинну гіпертензію, що трапляється частіше саме в цій віковій групі. Показаннями до обстеження є:

- Високі цифри АТ із раннього віку.
- Резистентність до терапії.
- Виражена гіпокаліємія.
- Нападopodobний перебіг АГ.
- Сімейний анамнез ендокринної патології [8,11].

Найпоширеніші гормональні тести:

- Активність реніну та рівень альдостерону, альдостерон-реніновий індекс (API) — скринінг на первинний гіперальдостеронізм.

- Метанефрини та норметанефрини в плазмі/сечі — на наявність феохромоцитом/парагангліоми.

- Кортизол в сечі або добовий сечовий кортизол / тест із дексаметазоном — для виключення синдрому Кушинга.

- Паратгормон, кальцій — при підозрі на гіперпаратиреоз.

- ТТГ, вільний Т4 — для виключення тиреотоксикозу, який також може спричиняти підвищення АТ [10,11].

➤ **Інші візуалізаційні методи:**

- МР-ангіографія або КТ-ангіографія ниркових артерій — при підозрі на реноваскулярну гіпертензію, особливо у молодих жінок (фібррозно-дисплазія) [8,10].

- КТ або МРТ надниркових залоз — при виявленій гормонально активній пухлині.

- Ехоаорта / КТ грудної клітки — при підозрі на коарктацію аорти (особливо у молодих чоловіків із гіпертензією на руках та низьким АТ на ногах) [8].

➤ **Генетичні обстеження (в окремих випадках):**

При позитивному сімейному анамнезі раннього початку гіпертензії або підозрі на моногенні синдроми (Liddle, Gordon, синдром гіперальдостеронізму типу 1 тощо) доцільне:

- Генетичне тестування (у спеціалізованих центрах).

- Консультація медичного генетика [8].

Висновки:

Ранній дебют артеріальної гіпертензії подвоює ризик розвитку інших серцево-судинних захворювань. Відповідно, рання діагностика сприяє своєчасному початку терапії, корекції способу життя та модифікації факторів ризику, що сумарно знижує імовірність інфаркту, інсульту й хронічної ниркової недостатності вже у першому десятилітті спостереження. Основні та додаткові обстеження при артеріальній гіпертензії у молодих — це ключ до точної діагностики, адже саме в цій віковій групі частіше виявляють вторинні, потенційно виліковні форми гіпертензії; комплексний підхід дозволяє не лише визначити етіологію, а й запобігти довгостроковим ускладненням [7, 8, 10].

Список літератури:

1. Meher M, Pradhan S, Pradhan SR. Risk Factors Associated With Hypertension in Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*. 2023 Apr 12;15(4):e37467. doi: 10.7759/cureus.37467. PMID: 37187665; PMCID: PMC10181897.

2. Gaba M, Kumar N, Pandey A, Dewan A. Hypertension in Young Adults: Treat It Before It's Too Late. *Cureus*. 2024 Oct 31;16(10):e72758. doi: 10.7759/cureus.72758. PMID: 39618658; PMCID: PMC11607857.

3. Prevalence and Risk Factors for Secondary Hypertension in Young Adults: Jean-Baptiste de Fremenville, Margherita Gardini, Antoine Cremer, Scarlett Camelli, Stephanie Baron, Guillaume Bobrie, Philippe Gosse, Romain Boulestreau, Nicole Gebara, Julien Doublet, Thomas Dussartre, Christine Grataloup, Aurélien Lorthioir, Christine Massien, Anne-Marie Madjalian, Julien Riancho, Gilles Soulat, Nicolas Postel-Vinay, Michel Azizi, Bastien Rance, Laurence Amar

4. Rossi GP, Bisogni V, Rossitto G, Maiolino G, Cesari M, Zhu R, Seccia TM. Practice Recommendations for Diagnosis and Treatment of the Most Common Forms of Secondary Hypertension. *High Blood Press Cardiovasc Prev*. 2020 Dec;27(6):547-560. doi: 10.1007/s40292-020-00415-9. Epub 2020 Nov 7. PMID: 33159664; PMCID: PMC7661394.

5. Zhou B, Perel P, Mensah GA, Ezzati M. Global epidemiology, health burden and effective interventions for elevated blood pressure and hypertension. *Nat Rev Cardiol*. 2021 Nov;18(11):785-802. doi: 10.1038/s41569-021-00559-8. Epub 2021 May 28. PMID: 34050340; PMCID: PMC8162166.

6. Fuchs FD, Whelton PK. High Blood Pressure and Cardiovascular Disease. *Hypertension*. 2020 Feb;75(2):285-292. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14240. Epub 2019 Dec 23. PMID: 31865786; PMCID: PMC10243231.

7. Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE Guideline, No. 136. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2023 Nov 21.

8. Kulkarni, S., Faconti, L., Partridge, S. et al. Investigation and management of young-onset hypertension: British and Irish Hypertension Society position statement. *Journal of Human Hypertension*. 2024; 38:544–554.

9. Wang, C., Yuan, Y., Zheng, M. et al. Association of age at onset of hypertension with cardiovascular diseases and mortality. *JACC*. 2020; 75(23):2921–2930.

10. Хухліна О. С. (ред.) Внутрішня медицина та професійні хвороби: діагностика та лікування. – Чернівці: Медакадемія, 2020. – 27 с.

11. Передерій В. Г., Ткач С. М. (ред.) Основи внутрішньої медицини: підручник у 2 томах. – Том 1. – Київ: Медицина, 2021. – 31 с.

12. Біловол О. М., Волошина Н. П., Міщенко Т. С. Внутрішня медицина: Підручник. – Харків: ХНМУ, 2019. – 127 с.